
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.13826987

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА)

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE MENTAL PERFORMANCE OF STUDENTS (USING THE EXAMPLE OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS)

ГОРДЕЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЕРМОКИНА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ТОЛМАЧЁВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, доцент,

Ижевская государственная медицинская академия.

GORDEEVA TATYANA DMITRIEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

ERMOKINA SOFYA MIKHAILOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

TOLMACHEV DENIS ANATOLYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению влияния физической нагрузки на показатели умственной работоспособности студентов. Исследование проводилось в течение двух месяцев на базе ФГБОУ ВО ИГМА г. Ижевск. Для выполнения исследований студентам-медикам предлагались задания на основе таблиц В.Я. Анфимова, по итогам выполнения которых рассчитывались коэффициенты, отражающие особенности умственной работоспособности до и после физических нагрузок. Проведенное исследование показало улучшение показателей умственной работоспособности студентов. Сформулированы рекомендации по организации физической активности студентов в целях повышения их умственной работоспособности.

The article presents the results of a study devoted to the study of the effect of physical activity on the mental performance of students. The study was conducted for two months on the basis of the IGMA Federal State Budgetary Educational Institution, Izhevsk. To perform research, medical students were offered tasks based on V.Y. Anfimov's tables, based on the results of which coefficients reflecting the characteristics of mental performance before and after physical exertion were calculated. The conducted research showed an improvement in the mental performance of students. Recommendations on the organization of physical activity of students in order to improve their mental performance are formulated.

Ключевые слова: физическая нагрузка, умственная работоспособность, коэффициент умственной продуктивности, устойчивость внимания, скорость реакции.

Key words: physical activity, mental performance, mental productivity coefficient, attention stability, reaction speed.

Введение.

Изучению умственной работоспособности студентов посвящено множество работ, однако исследование данного фактора остается актуальным, в связи с резким изменением образа и стиля жизни учащихся в современных реалиях. Введение новых технологий обучения, увеличение объема информационных потоков, компьютеризация, сотовые телефоны, интернет, гиподинамия, изменение структуры питания – все это играет свою роль в работоспособности студентов, особенно умственной [1].

Труд, связанный с освоением новых знаний, требует от студентов точной концентрации внимания, тренировки памяти, мыслительных процессов, необходимых для восприятия и воспроизведения полученной информации и с позиции физиологии человека отличается большим напряжением мозга. Концентрация внимания и, в силу этого, возбуждение в центральной нервной системе сосредоточено в сравнительно небольшой области нервных центров, что обуславливает их быстрое утомление. Поэтому важным условием поддержания умственной работоспособности является оптимальная организация досуга студентов, позволяющая избежать переутомления и снижения работоспособности.

Умственная работоспособность – это способность человека выполнять какую-либо деятельность в течение определенного времени без снижения её эффективности и ухудшения функционального состояния человека. Умственная деятельность охватывает большое количество нервных элементов. Исходя из современных данных нейрофизиологии и нейропсихологии, умственный труд есть результат сложных комбинаций нервных процессов и гистохимических изменений в нейронах корково-подкорковых образований. Систематический и многолетний интеллектуальный труд развивает умственную работоспособность, в том числе интеллект, способствует сохранности их вплоть до старости.

Основная деятельность студентов медицинских вузов – это учеба, в процессе которой происходит развитие умственной деятельности и личности человека в целом. Отношение студентов к учебной деятельности является основным показателем в будущей профессии.

Физическое здоровье – одна из социально-значимых проблем здравоохранения в стране. В России лишь 10% выпускников медицинских вузов могут считаться полностью здоровыми. По данным экспертов комитета ФАО ВОЗ, установлено, что среди студентов за последние годы учебы увеличивается число функциональных нарушений сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Это связано с тем, что студенты испытывают повышенное психоэмоциональное напряжение во время учебы, обусловленное высокой учебной нагрузкой, сложностью материала, особенностями психологических состояний [3-6; 8; 9]. Повышенная нагрузка в медицинских вузах (из-за больших объемов информации) не является здесь исключением.

Материалы и методы исследований.

Исследование проводилось в течение двух месяцев на базе ФГБОУ ВО ИГМА г. Ижевск. Для выполнения запланированных исследований в ходе работы использовались следующие метод оценки умственной работоспособности на основе разработок В.Я. Анфимова [2; 7]; Данные таблицы предназначены для изучения особенностей внимания. В качестве раздражителей выступают буквы. Таблицы составлены таким образом, что работа с ними требует высокого уровня сосредоточенности.

По результатам работы испытуемого с таблицей В.А. Анфимова рассчитываются следующие коэффициенты:

– коэффициент точности выполнения задания А: $A = M/N$ (где М – кол-во вычеркнутых букв, N – количество букв, которое необходимо было вычеркнуть в прочитанном тексте);

– коэффициент умственной продуктивности Р: $P = A \times S$ (где S – общее кол-во просмотренных знаков);

– скорость переработки информации, бит/с: СПИ = $(Q - 2,807 \cdot n)/T$ (где 2,807 бита - потеря информации, приходящейся на один пропущенный знак, а Q-объем зрительной информации (бит) $Q = 0,5935 \times S$ (0,5936 - средний объем информации, приходящийся на один знак), а T - время выполнения задания (с));

– устойчивость внимания: УВН = S/N .

Замер умственной работоспособности состоит из двух заданий – простого задания и задания с дифференцировкой. По команде «Начинайте» в течение 2 минут по секундомеру следует вычеркнуть определенную букву.

По команде «Заканчивайте» необходимо отметить место в таблице, где был закончен просмотр. Затем подсчитывается количество просмотренных знаков, допущенных ошибок. Под ошибкой следует понимать заданные, но не зачеркнутые буквы.

В качестве объекта исследования нами были выбраны студенты 2 курса 317 группы (14 человек) и 318 группы (11 человек) ФГБОУ ВО ИГМА города Ижевск. Работа из двух этапов. Первым этапом являлся предварительный замер умственной работоспособности. На втором этапе студентам предлагались задания, связанные с выполнением физических нагрузок (физические нагрузки в виде берпи; высокое поднятие колен; выпад с выпрыгиванием; прыжки на скакалке; отжимания). В заключении проводился повторный замер умственной работоспособности студентов медицинской академии.

Результаты исследования и выводы.

Результаты исследования представлены в виде таблиц №1, 2. Анализ полученных данных показал зависимость умственной работоспособности от физической нагрузки.

Таблица №1. (317 группа)

Показатели*	1 этап	2 этап
А	0,99	0,99
Р	652,95	720,84
УВН	8,14	8,14
СПИ	3,24	3,58

Таблица №2. (318 группа)

Показатели*	1 этап	2 этап
А	0,98	0,99
Р	627,0	720,40
УВН	7,93	7,94
СПИ	3,12	3,58

*А - Коэффициент точности выполнения задания. Р - Коэффициент умственной продуктивности. УВН - Устойчивость внимания. СПИ - Скорость переработки информации (бит/с).

Исходя из проведенного эксперимента, можно сделать следующий вывод: сделанные физические упражнения (в данном случае: берпи; высокое поднятие колен; выпад с выпрыгиванием; прыжки на скакалке; отжимания и др.) несколько улучшили показатели: УВН и

СПИ. Физическая также подготовка заметно сказывается на умственной работоспособности в части ее улучшения.

Рекомендации.

На основе результатов исследования можно дать следующие клинические рекомендации:

1. Студентам рекомендуется заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности для повышения своей умственной работоспособности.
2. Физические упражнения следует выполнять регулярно, не менее 3 раз в неделю.
3. Оптимальная продолжительность занятий составляет 30-45 минут.
4. Упражнения должны включать в себя аэробные нагрузки (например, бег, плавание, езда на велосипеде) и силовые упражнения (например, упражнения с отягощениями, йога).
5. Следует избегать физических нагрузок высокой интенсивности, так как они могут иметь отрицательный эффект на умственную работоспособность.
6. Физические упражнения следует выполнять в первой половине дня, так как это способствует повышению бодрости и улучшению когнитивных функций.
7. Для достижения максимального эффекта физические упражнения следует сочетать с другими факторами, способствующими умственной работоспособности, такими, как здоровое питание, достаточный сон и отсутствие стресса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешина Л.И. Исследование физиологических показателей умственной работоспособности и нейропсихической лабильности у учащихся классов разной профильной направленности / Л.И. Алешина, С.Ю. Федосеева // Грани познания. 2015. № 2(36). С. 37-41.
2. Булич Е.В. Физиолого-гигиеническая характеристика влияния занятий физическим воспитанием на умственную работоспособность и психоэмоциональную устойчивость студентов // Ученые записки №7. 2011. С. 25-30.
3. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. М.: Владос, 2014. 512 с.
4. Любаев А.В. Влияние физических упражнений на умственную деятельность студентов и их взаимосвязь // Молодой ученый. 2010. № 18 (98). ч. 4. С. 423-425.
5. Мамонова О.В., Носов С.М., Носова А.В. Физическое самовоспитание студентов с особыми образовательными потребностями и их отношение к физической культуре // Культура физическая и здоровье. 2018. №4. С. 17-20.
6. Пеняева С.М. Влияние физических нагрузок на умственную деятельность // Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 2-1. С. 12-16.
7. Пересмни Л.И. Корректирующая проба, ее методическая ценность и информативность // Гигиена и санитария. 1980. №4. С. 51-54.
8. Сухинина К.В. Двигательная активность как фактор психофизиологического здоровья студентов. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. 114 с.
9. Челнокова Е.А., Слюзнева К.В., Агаев Н.Ф. Влияние двигательной активности, занятий физической культурой или спортом на умственную деятельность студента и его успеваемость // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 62-2. С. 239-242.

© Гордеева Т.Д., Ермокина С.М., Толмачёв Д.А., 2024.